

GUILLERMO JULLIAN DE LA FUENTE: A TRAJETÓRIA DO ARQUITETO CHILENO ENTRE DOIS PROJETOS HERDADOS DE LE CORBUSIER

Mistura

Cristina Gondim

Doutoranda PROPAP-UFRGS, gondim.cristina@gmail.com

Resumo: O arquiteto chileno Guillermo Jullian de la Fuente (1931-2008) foi um dos principais colaboradores latino-americanos de Le Corbusier, teve importante participação em projetos realizados durante sua passagem pelo *Ateliê da Rue Sèvres* entre 1959 e 1965, experiência encerrada com a morte do mestre franco-suíço. Considerado um dos mais fiéis discípulos, assumiu a responsabilidade de continuar projetos em andamento e comandar realizações póstumas do escritório francês. A experiência foi determinante para sua carreira, não apenas por se tratar do maior laboratório da cultura arquitetônica moderna, mas pelas circunstâncias que o tornaram herdeiro de trabalhos que abriram um campo de pesquisa em sua trajetória profissional. Desenvolvidos paralelamente no início da década de 60, o Hospital de Veneza (1963-1969) e a Embaixada da França em Brasília (1963-1965) são projetos amplamente investigados na obra de Le Corbusier, nos quais Jullian teve participação em diferentes níveis de envolvimento e com atuação decisiva sobre seus desdobramentos após 1965. O princípio organizacional do Hospital exerce forte influência em pesquisas e projetos subsequentes de Jullian, que desenvolveu a proposta original em nível de projeto executivo através de um processo que demonstra fidelidade e coerência entre os esboços iniciais e sua versão final. Já no projeto da Embaixada, ao optar por não modificar a ideia original do mestre, elabora uma proposta inteiramente nova e pouco conhecida, baseada no método projetual que constitui sua investigação sobre sistemas ordenadores. O presente estudo tem como objetivo investigar a trajetória entre os dois projetos com foco no desenvolvimento da ferramenta conhecida por *Yellow Peripheral Distinction* (YPD) que o arquiteto aplica em seus projetos para capital brasileira. A contextualização no período revela como o contato com Team 10 impactou sua produção e aponta para a possibilidade de interpretação do projeto realizado da Embaixada da França em Brasília (1971-1974) como uma manifestação de *mat-building*.

Palavras-chave: Guillermo Jullian de la Fuente, Le Corbusier, Hospital de Veneza, Embaixada da França em Brasília, Yellow Peripheral Distinction.

Abstract: Chilean architect Guillermo Jullian de la Fuente (1931-2008) was one of the Latin American main collaborators of Le Corbusier. He had played an important role by the development of projects carried out during his time at Rue Sèvres Studio between 1959 and 1965, an experience that ended after the death of the french-swiss master. Considered one of his most reliable disciples, Jullian assumed responsibility for continuing ongoing projects and commanding posthumous achievements of the French office. This experience was crucial to his career, not only because it was the major laboratory in modern architectural culture, but because of the circumstances that made him heir works that opened a field of research in his professional path. Developed in parallel in the early 1960s, the Venice Hospital (1963-1969) and the French Embassy in Brasília (1963-1965) are projects widely investigated in Le Corbusier's work, in which Jullian participated at different levels of involvement and decisively

acted on its developments after 1965. The Hospital's organizational principle has a strong influence on Jullian's subsequent research and projects, he developed the original proposal at a constructive level through a process that demonstrates fidelity and consistency between the initial drafts and their final version. In the Embassy project, by choosing not to modify the master's original idea, he elaborates an entirely new and little known proposal, based on the design method that constitutes his research on ordering systems. This study aims to investigate the trajectory between the two projects focusing on the development of the tool known as Yellow Peripheral Distinction (YPD) that the architect applies in his projects for the Brazilian capital. The contextualization in the period reveals how contact with Team 10 impacted his production and points to the possibility of interpreting his version of the French Embassy in Brasilia (1971-1974) as a manifestation of mat-building.

Keywords: Guillermo Jullian de la Fuente, Le Corbusier, Venice Hospital, Embassy of France in Brasilia, Yellow Peripheral Distinction.

GUILLERMO JULLIAN DE LA FUENTE: a trajetória do arquiteto chileno entre dois projetos herdados de Le Corbusier

Guillermo Jullian de la Fuente foi um dos colaboradores latino-americanos que tiveram suas trajetórias profissionais marcadas pela experiência no ateliê de Le Corbusier em Paris. Considerado o maior laboratório da cultura arquitetônica moderna, o escritório francês atraiu um contingente considerável de arquitetos em formação interessados no trabalho e pensamento do mestre franco-suíço, profissionais que posteriormente constituíram sólidas carreiras através de uma produção fértil e consistente alimentada por vivências internas e externas ao ateliê (GUERRERO, 2016)¹. A passagem de Jullian pelo *Atelier 35 rue de Sèvres* foi relativamente breve, no entanto foi o colaborador mais próximo nos últimos anos de vida de Le Corbusier convertendo-se em um de seus discípulos mais fiéis.

O efervescente contexto europeu do pós-guerra estendeu a experiência de Jullian a outros ambientes de circulação de ideias que exerceram forte influência na formação de sua própria prática e processo de projeto, muitas de suas referências têm relação com a amizade que estabeleceu com colaboradores do Team 10². O jovem arquiteto chileno participou como convidado de encontros do grupo em pelo menos dois momentos importantes. O primeiro, como observador da reunião realizada em Royaumont (1962), período de intenso debate sobre as diferentes visões e abordagens para o enfrentamento das novas demandas de crescimento das cidades e de resgate da identidade cultural e valores sociais relegados pelo modelo funcionalista de planejamento urbano. No segundo momento, como participante do encontro realizado em Berlin (1973), fase em que diversos conceitos formulados por membros do grupo encontravam-se materializados em obras recém concluídas, oportunidade em que Jullian apresenta os projetos para o Hospital de Veneza e Embaixada da França em Brasília, ambos iniciados do ateliê de Le Corbusier e conduzidos por ele após a morte do mestre em 1965.

Peter Smithson se referiu a Jullian como um arquiteto silencioso (PÉRES DE ARCE, 2008)³, referindo-se a atuação centrada essencialmente na produção arquitetônica do arquiteto chileno em contraponto à intensa atividade que as reuniões e publicações dos integrantes do Team 10 geraram no período. Para o encontro em Berlim, Jullian prepara uma apresentação na qual, além de sintetizar suas experiências e reflexões,

¹ Ao todo, vinte e um arquitetos latino-americanos passaram pelo ateliê de Le Corbusier (GUERRERO, 2016).

² Grupo de arquitetos que formaram o comitê organizador do CIAM 10 e que, após a dissolução do congresso, promoveu o debate sobre os rumos da arquitetura moderna e planejamento urbano no segundo pós-guerra. Diversos proeminentes arquitetos do período participaram dos encontros organizados pelo grupo, entre os quais, Alison e Peter Smithson, Aldo van Eyck, Jaap Bakema, Georges Candilis, Alexis Josic e Shadrach Woods.

³ Forma como Peter Smithson teria se referido a Jullian para Lewerentz e Pikionis (PÉRES DE ARCE, 2008).

expõe uma ferramenta de projeto a qual se refere como *Yellow Peripheral Distinction* (YPD). O estudo deste mecanismo de composição e organização espacial, bem como dos demais projetos e obras realizados, tornou-se possível através do acesso a um extenso e bem documentado acervo que o arquiteto chileno constituiu ao longo de sua vida⁴. Investigações recentes sobre sua obra, desenvolvidas a partir da disponibilidade de seu arquivo pessoal, integram-se a pesquisas sobre arquitetura moderna na América Latina, tema que invariavelmente envolve os demais discípulos de Le Corbusier e amplia o espectro de estudos sobre sua obra⁵.

Um dos projetos que ganhou novos rumos de investigação através do acesso ao arquivo de Jullian foi o projeto para a Embaixada da França em Brasília, cuja proposta original e amplamente difundida foi desenvolvida em nível de anteprojeto no ateliê de Le Corbusier e que, por toda ordem de fatores, não veio a ser executada. Pouco se conhece sobre a proposta que o arquiteto chileno desenvolve em substituição a versão do mestre, e que hoje abriga a sede da representação do governo francês no país. Um processo de restauração das características originais dos projetos arquitetônico e de interiores, sob supervisão de seu autores em 2007⁶, deu origem a uma pesquisa de resgate histórico do conjunto. Do ponto de vista do projeto, os documentos referentes a esta obra constituem não apenas um completo conjunto de informações sobre a aplicação do YPD na versão executada, mas revelam todo o processo de desenvolvimento da proposta desde os esboços iniciais de Le Corbusier. A evolução dos desenhos da embaixada demonstra que ideias desenvolvidas preliminarmente no *Atelier 35 rue de Sèvres* incluíam explorações semelhantes aos esquemas horizontais e composições potencialmente expansíveis em teste para projetos desenvolvidos paralelamente, tema que ressurgiu na proposta definitiva de Jullian.

Este estudo toma como ponto de partida o projeto da Embaixada da França em Brasília de autoria de Jullian para reconstituir sua trajetória no sentido de compreender e contextualizar a formação de seu processo projetual a partir de experiências e influências precedentes. O rastreamento de sua atividade no período passa necessariamente pelo estudo de outro projeto inicialmente comissionado a Le Corbusier e no qual o arquiteto chileno teve participação decisiva no processo de desenvolvimento que se estendeu após a morte do mestre, o Hospital de Venezuela.

⁴ Acervo doado pelo arquiteto chileno em 2004 e que atualmente constitui o Fondo Documental Guillermo Jullian de la Fuente localizado no Archivo de Originales, Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García-Moreno, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile.

⁵ A Foundation Le Corbusier dedicou o volume 2007 do seu Anuário de Estudos Corbusianos, Massilia, a Guillermo Jullian de la Fuente. A publicação e a exposição *Obra Abierta* realizada no Museo de Artes Visuales (MAVI), Santiago, contaram com a colaboração do arquiteto chileno, porém foram realizadas pouco tempo depois de sua morte em 2008, convertendo-se em homenagens póstumas.

⁶ Além de Jullian, o decorador e designer francês Michel Boyer (1935-2011), autor dos projetos de interiores da embaixada, foi convocado para trabalhar na reconstituição dos ambientes. Este processo deu origem a publicação de autoria de Colette di Matteo, membro da Comissão Nacional de Patrimônio e Arquitetura, órgão ligado ao Ministério da Cultura francês (Commission nationale du patrimoine et de l'architecture) e Jean-Martin Tidori, vice-cônsul, chefe do Departamento de Cooperação e Ação Cultural do Ministério das Relações Exteriores francês entre 2006 e 2010.

Tanto a embaixada como o hospital, em suas versões finais, apresentam aspectos compatíveis com o fenômeno arquitetônico emergente caracterizado por Alison Smithson como *mat-building*⁷ em artigo publicado em 1974 e ilustrado através de um repertório heterogêneo de manifestações arquitetônicas. Este conjunto é formado por projetos e obras que não compartilham atributos formais, porém são considerados produtos de estratégias organizacionais investigadas no período especialmente pelos colaboradores do Team 10. Em meio a projetos dos próprios Smithsons, Candilis, Josic, Woods e Aldo van Eyck, o Hospital de Veneza figura neste repertório como um dos representantes na noção de *mat-building*, fazendo referência ao arquiteto chileno como coautor em uma das primeiras publicações que o reconhece como tal⁸.

Ambos os projetos, hospital e embaixada, configuram heranças do ateliê de Le Corbusier. Com processos de desenvolvimento e desdobramentos distintos, marcam o início da trajetória profissional e prática subsequente de Jullian, cuja produção carrega traços tanto de sua experiência corbusiana como da influência da vanguarda arquitetônica representada pelo Team 10 nos primeiros anos do pós-guerra. Se o projeto do hospital constitui a influência fundamental para o desenvolvimento de seus próprios métodos projetuais, a oportunidade de construir a embaixada constitui a possibilidade de aplicá-los. Contextualizado temporalmente no momento em que emerge a noção de *mat-building* e em consonância com seus preceitos, o projeto da Embaixada da França em Brasília realizado pelo arquiteto chileno pode ser analisado à luz de sua caracterização, buscando-se verificar não apenas aspectos de sua expressão construída, mas principalmente dos seus mecanismos de obtenção, bem como a possibilidade de situá-lo como um descendente da genealogia arquitetônica representada pela autora. Pretende-se através deste estudo, contribuir com a ampliação da visibilidade deste projeto que permanece à sombra da célebre proposta de Le Corbusier, como o “plano B” desenvolvido como alternativa a não execução da versão original.

Atelier 35 rue de Sèvres (1959 – 1965)

Jullian inciou seus estudos na Universidade Católica de Valparaíso em 1951, momento em que a escola de arquitetura passava por modificações em seu plano de ensino adotando uma nova pedagogia dotada de sensibilidade poética para renovação de seus métodos de projeto (SOBREIRA, 2016). Através do modelo experimental implantado em 1952, Jullian foi exposto a experiências de enfrentamento radical e direto com a cidade e desenvolveu meios de expressão muito particulares, associados ao seu interesse por pintura, hábitos de desenho e processo de criação por colagens (PÉRES DE ARCE, 2008) (OYARZÚN, 2008). Logo após a conclusão de seus estudos

⁷ O termo *mat* pode ser traduzido como tapete, esteira ou tecido, fazendo referência aos diferentes padrões resultantes de combinações de trama e urdidura, termos procedentes de técnicas de tecelagem artesanal. A metáfora do tecido se aplica a caracterização da arquitetura que se produz em contraponto ao modelo funcionalista de blocos isolados.

⁸ Embora Le Corbusier nunca tenha compartilhado os créditos dos projetos com seus colaboradores, é amplamente reconhecida a contribuição de Jullian no desenvolvimento do projeto do Hospital de Veneza, no qual trabalhou desde os estudos iniciais até sua versão final da proposta.

em 1958, decidiu partir rumo a Europa com o claro objetivo de trabalhar com Le Corbusier. Em sua candidatura a uma vaga no *Atelier 35 rue de Sèvres*, além das qualidades atribuídas à sua formação, demonstrou sensibilidade e conhecimento sobre a vida e obra do mestre. Sua chegada a Paris ocorreu pouco antes de uma troca na equipe de arquitetos do ateliê, sendo convocado pelo mestre para integrar a nova formação neste momento de transição em que chegou a passar meses sendo seu único colaborador.

No início de sua experiência no ateliê, ao qual se referia como “caixa de pandora” por conter todas as referências de viagens, livros e obras do mestre, manipulou os elementos de Le Corbusier como base para trabalhar novos projetos⁹ (VÁSQUEZ, 2008). Em pouco tempo, seu talento e ambição o levaram a posição de *Chef d’Atelier* e gradualmente passou a assumir responsabilidades e liberdade para desenvolver ideias próprias e introduzir suas técnicas de representação. Dois projetos desenvolvidos paralelamente a partir de 1963 constituem o fio condutor de uma parte importante de sua trajetória, o Hospital de Veneza e a Embaixada da França em Brasília. Em ambos os projetos o arquiteto chileno trabalhou em diferentes níveis de envolvimento e, com a morte de Le Corbusier em 1965, estes dois encargos passaram a ser continuados pelo então encarregado-chefe do escritório francês. Com desdobramentos distintos, nenhum dos dois chegou a ser construído. No caso do projeto do Hospital de Veneza, Jullian assumiu o compromisso de cumprir o contrato dando prosseguimento ao trabalho que se estendeu por vários anos¹⁰ e constitui, segundo diversas declarações, uma de suas experiências mais significativas abrindo um campo de pesquisa para futuras investigações sobre métodos projetuais. Já o projeto da Embaixada da França em Brasília, por uma conjuntura de fatores que implicariam em modificações substanciais na versão original, foi substituído por uma proposta inteiramente nova projetada por Jullian e construída no início da década de 70.

A conexão entre o projeto do hospital e a versão construída da embaixada, além do fato de terem sido encargos herdados do *Atelier 35 rue de Sèvres*, se atribui ao fato de que em suas versões finais a cargo de Jullian, apresentarem configurações horizontais resultantes da aplicação de estratégias organizacionais, credenciais que caracterizaram projetos do período como pertencentes à corrente arquitetônica conhecida por *mat-building*. O Hospital, concebido desde o início a partir de uma abordagem que levava em conta a escala e o padrão do tecido da cidade de Veneza, desencadeou a pesquisa que levou ao desenvolvimento do método aplicado na versão da Embaixada de autoria de Jullian, que resultou em um edifício horizontal de múltiplos pátios permitindo futuras mudanças programáticas e evocando arquitetura vernacular brasileira. O projeto original da embaixada, por sua vez, de acordo com os

⁹ Neste período, estavam em desenvolvimento no ateliê os projetos para Unité d'habitation, Firminy, França (1960); Carpenter Center, Centro de Artes Visuais da Universidade de Harvard, EUA (1961); Centro de Investigações Olivetti em Rho, Itália (1963); Museu do Conhecimento em Chandigarh, Índia (1964); Palácio do Congresso de Estrasburgo, França (1964) entre outros.

¹⁰ A última versão do projeto executivo foi concluída em 1971 (O'BYRNE, 2008).

registros de seus estudos preliminares, tem início com uma proposta de ocupação a partir de um edifício laminar antes de evoluir para as formas elementares, prisma e cilindro. Observando este histórico, é legítimo supor que Jullian retorna à origem de ideias que circularam pelo ateliê de Le Corbusier naquele período e que são influenciadas pelo debate promovido por colaboradores do Team 10.

Uma manifestação destas ideias pode ser observada nos estudos iniciais que Jullian desenvolve para o projeto dos laboratórios do Centro Olivetti, elaborados através de um exercício de colagem e sobreposição para uma área industrial extensível (figura 1d). Ao associar seu processo criativo a imagem de estruturas celulares extraída de um livro de botânica, esta proposta pode ter sido uma precoce manipulação de elementos que antecipam o desejo de ativar e produzir espaços por meio de padrões menos rígidos de composição e através de múltiplas centralidades interconectadas. Tais características são alusões diretas a estratégias que Jullian acabara de ter contato no encontro do Team 10 em Royaumont.

FIGURA 1

- 1a: Orfanato de Amsterdam, Holanda de Aldo van Eyck (1957-1960);
- 1b: Noah's Ark, projeto de Piet Blom apresentado no encontro de Royaumont em 1962;
- 1c: Holiday Homes, Piet Blom (1964-1965);
- 1d: Maquete de estudo de Guillermo Jullian de la Fuente para o Centre de calculs électroniques Olivetti, Rho, Itália (1962-1965);
- 1e: Maquete do projeto para o concurso Frankfurt-Römerberg de Candilis, Josic e Woods (1963);
- 1f: Maquete do Hospital de Veneza, Itália de Le Corbusier e Guillermo Jullian de la Fuente (1963-1969) .

Team 10 em Royaumont (1962)

O primeiro encontro do Team 10 após a dissolução do CIAM ocorreu na Abadia de Royaumont, nos arredores de Paris. Após o fim do congresso anunciado em Otterlo em 1959, seus integrantes passaram a promover reuniões em que expunham suas estratégias na busca por novos modelos para substituir as hierarquias funcionais da Carta de Atenas e alternativas mais adequadas às dinâmicas da realidade urbana do segundo pós-guerra. A partir da presença de Jullian, já integrado a equipe de Le Corbusier como coordenador-chefe, especula-se sobre possíveis intercâmbios de ideias entre o *Atelier 35 rue de Sèvres* e colaboradores do grupo (ALLARD, 2001). Acredita-se que, apesar de não compactuar das mesmas convicções, o mestre não ficou alheio à produção resultante dos debates promovidos pela nova geração de arquitetos modernos e que ideias do Team 10 possam ter penetrado na fase final de sua obra.

Convidado em função de sua amizade com Shadrach Woods e incentivado por Le Corbusier, Jullian comparece ao encontro testemunhando um dos episódios marcantes da história do Team 10. Concebido como uma continuação do debate realizado em Otterlo, o tema da reunião incidiu nos conceitos recíprocos de infraestrutura, agrupamentos urbanos e seus respectivos potenciais de organização. Entre os diferentes modos de operação expostos através de projetos, um em especial, apresentado por Aldo van Eyck, gerou reações controversas. O arquiteto holandês expõe o projeto de um de seus estudantes na Academia de Amsterdam, Piet Blom. Intitulada Noah's Ark (figura 1b), a proposta baseava-se na ideia de uma organização centrífuga de unidades de bairro para cerca de 10.000 habitantes, ligadas entre si formando uma enorme textura urbana e representando a correspondência estrutural entre parte e todo que permeava as diferentes escalas urbana e arquitetônica. Por conter princípios de sua abordagem denominada "disciplina configurativa", na qual desenvolveu as ideias de "espaços de transição"¹¹ e "fenômenos gêmeos"¹², aplicadas previamente em seu projeto para o Orfanato de Amsterdam (figura 1a), van Eyck considerou o projeto de Blom uma expressão ilustrativa de sua visão. A reação mais radical partiu do casal de arquitetos inglês Alison e Peter Smithson que, ao defender uma ideia de "uniformidade aparente" e "estética aleatória", critica duramente o formalismo e o padrão geométrico sistemático do projeto levado por van Eyck para discussão.

O encontro de Royaumont impactou seus participantes de diferentes formas ao evidenciar a existência de diferenças fundamentais de enfoque para o enfrentamento de questões comuns e a pluralidade de pensamento que caracterizou o Team 10. O embate em torno das relações entre edifício e cidade e o problema da super simplificação da complexidade urbana seguiu perturbando Jullian após o encontro que,

¹¹ Aldo van Eyck concebeu "espaços de transição" (*in-between*) como o terreno comum onde polaridades conflitantes podem se tornar "fenômenos gêmeos".

¹² "Fenômenos gêmeos" (*twin phenomena*) decorre da percepção de que as polaridades reais não são entidades exclusivas, mas complementares, como sujeito e objeto, interno e externo, pequeno e grande, aberto e fechado, parte e todo.

encorajado por Woods, expressou suas inquietações através em uma publicação na revista *Le Carré Bleu*¹³ na qual pondera os desafios abertos pelas dinâmicas de mudança e novas solicitações urbanas. Intrigado pela proposta, Jullian convida Piet Blom para visitar o escritório de Le Corbusier, oportunidade em que apresenta seu projeto para casas de férias¹⁴ (figura 1c), composição característica das articulações e influências vernaculares de culturas não ocidentais¹⁵. Neste mesmo momento o projeto do Hospital de Veneza estava em início de desenvolvimento no ateliê de Le Corbusier transformando a forma de trabalho ao confrontar a equipe com problemas de outra ordem e escala de enfrentamento da cidade.

Para Jullian, o contato com o Team 10 rendeu futuras participações em reuniões do grupo e influencias que foram incorporadas em seu próprio método de trabalho, entre as quais a noção de “*in-between*” exerce papel fundamental. Anos depois, em uma publicação tardia em que retoma registros deste encontro¹⁶, Alison Smithson reitera a importância desta reunião como o momento de formação de conceitos¹⁷ que embasaram muitos projetos importantes do Team 10 que estavam em suas fases preliminares, entre os quais, projetos emblemáticos como a Universidade Livre de Berlim¹⁸ (figura 1e) (SMITHSON, 1991).

Hospital de Veneza (1963-1969)

O Hospital de Veneza possui a “aura” de ser considerado o último projeto de Le Corbusier. Embora não tenha sido o único projeto inacabado por ocasião de sua morte, teve seu desenvolvimento estendido por anos, graças ao comprometimento de Jullian em seguir desenvolvendo a proposta que só não foi executada por desistência da cidade de Veneza. Outra questão que o envolve em uma atmosfera sublime, é o fato de configurar uma estratégia inovadora na fase final da obra do mestre. Amplamente investigado, grande parte do interesse por este projeto reside na identificação de padrões em sua pesquisa por esquemas que envolvam a ideia de crescimento.

¹³ JULLIAN DE LA FUENTE, Guillermo. **Notes sur Royaumont**, *Le Carré Bleu* nr. 2 1963.

¹⁴ “Templo para las vacaciones”, *Holiday Homes for Fokker*, Ibiza, 1965.

¹⁵ Projetos de Piet Blom são relacionados ao que veio a ser referido como “casbahismo”. Um de seus primeiros trabalhos ilustra o texto **Vers Une Casbah Organisée**, publicado por Aldo van Eyck na revista *Forum*, nº 7, 1959.

¹⁶ Nesta publicação intitulada **Team 10 Meetings 1953-1984** a autora relata detalhadamente os encontros de Royaumont em 1962 e Rotterdam em 1974. Nesta oportunidade expressa sua gratidão a Jullian por ter salvo a única cópia dos registros e transcrições das discussões, localizadas em 1970. A versão que circulava para colher as impressões de todos os participantes foi extraviada, motivo pelo qual o artigo sobre esta reunião tardou a ser publicado. **Team 10 at Royaumont**. *Architectural Design*, nov. 1975.

¹⁷ Candilis, Josic e Woods experimentavam a estratégia organizacional denominada *Stem* em diversos projetos de expansão urbana; Alison e Peter Smithson trabalham nos projetos *The Economist* (1959-1964) e *Robin Hood Garden* (1963-1970); Aldo van Eyck inicia o projeto para a Igreja Pastoor van Ars cuja primeira versão é de 1963.

¹⁸ Projeto de Candilis, Josic e Woods desenvolvido através do conceito *Web* que foi caracterizado pela autora como a obra que tornou visível o fenômeno *mat-building*.

Le Corbusier hesitou em aceitar desenvolver o projeto em Veneza manifestando sua oposição à construção de edificações em altura e consequente alteração da silhueta da cidade. Sua consideração especial pela escala e a opção por uma edificação menos invasiva são alguns dos pontos de partida do projeto. Os esboços iniciais foram entregues a Jullian juntamente com uma proposta de residência estudantil elaborada em 1925¹⁹ que nunca foi executada e cuja estrutura consiste em pequenas células habitáveis organizadas em uma espécie de matriz urbana. Estabelecendo a forma através da articulação dos leitos, definiu as diretrizes do que veio a tornar-se o núcleo fundamental da nova invenção. A proposta se desenvolveu assumindo o caráter de um edifício maciço, porém leve, suportado por centenas de pilotis que emergem das águas do *Gran Canal*. Esta condição elevada e flutuante se expande horizontalmente em direção à lagoa tendo a determinação da altura como sua única limitação para manter o alinhamento como as construções vizinhas. Sua estrutura é organizada em uma série de “*calli, campelli e jardins suspendus*”, buscando imprimir o padrão dos espaços urbanos de Veneza com ruas estreitas, canais e pátios que se replicam formando o conjunto edificado e a textura da cidade.

Apesar da adoção de um esquema horizontal, a complexas e especializadas questões programáticas foram resolvidas verticalmente. A organização funcional foi definida entre os diferentes níveis, cada qual com um propósito específico, e com a área reservada às células dos leitos dos pacientes no último pavimento. Esta forma de divisão das atividades resulta em um projeto cuja seção em qualquer parte da edificação é típica do conjunto e considerada uma vantagem tanto do ponto de vista administrativo quanto do potencial de extensibilidade (COLQUHOUN, 1966).

O conjunto sofreu três mutações principais ao longo de seu desenvolvimento. Na primeira proposta (1964) foram definidas as principais estratégias que evoluíram para uma segunda versão (1965) apresentada por Le Corbusier e Jullian em Veneza, quando chegam a um acordo com as autoridades do hospital sobre a formação de um escritório satélite na cidade para desenvolver e produzir desenhos do projeto que deveriam ser entregues meses depois conforme contrato. Jullian comanda o trabalho a partir de Veneza quando ele e sua equipe são surpreendidos pela notícia da morte de Le Corbusier. Por disposição testamentária, cessam as atividades no *Atelier 35 rue de Sèvres* e nasce a Fundação Le Corbusier. Jullian assume a responsabilidade de cumprir os prazos previamente estabelecidos, mas a partir de uma nova constituição legal, o *Atelier Jullian*. A terceira e definitiva versão do projeto (1966) é desenvolvida sob sua coordenação em Veneza, compreende a variante de 800 leitos e a posição definitiva da capela (ALONSO, 2008). Jullian volta a Paris em 1967 e se estabelece inicialmente na *Rue Daguerre*²⁰ onde segue envolvido no processo do hospital²¹ paralelamente a projetos solicitados pelo governo francês²², passando a assumir a

¹⁹ Le Corbusier. Cité Universitaire, Paris, França, 1925.

²⁰ Em 1978 transferiu seu ateliê para La Villete até a mudança para EUA em meados dos anos 80.

²¹ Processo que se estendeu até 1972 quando, por questões políticas, Veneza decide não realizar a obra.

²² Embaixada da França em Georgetown, Washington, EUA (1975-1976), Embaixada da França em Rabat, Marrocos (1978-1984).

responsabilidade sobre outro encargo inicialmente confiado a Le Corbusier, a Embaixada da França em Brasília.

Embaixada da França em Brasília, Le Corbusier (1963-1965)

Desenvolvidos paralelamente no *Atelier 35 rue de Sèvres*, os projetos para o Hospital de Veneza e Embaixada na França em Brasília, tiveram desdobramentos distintos após a morte de Le Corbusier, ambos envolvendo a participação de Jullian. Em uma análise destes dois projetos tardios na obra do mestre, COLQUHOUN, 1966 observa que parecem representar dois extremos de sua trajetória, apresentando tendências opostas em seus princípios compositivos. Enquanto o Hospital é considerado uma manifestação de sua investigação sobre padrões de crescimento e interesse em formas irregulares e espontâneas da arquitetura vernacular, a proposta original para a embaixada retoma o conceito de volumes simples associado a tendências classicistas.

Ambos os projetos são extensamente investigados na obra de Le Corbusier. No entanto, diferentemente do caso do hospital, pouco se sabe sobre o destino do projeto da Embaixada que, por uma série de fatores, foi substituído por uma nova proposta de autoria de Jullian. Ao levantar informações sobre a versão construída, rastreando o processo de desenvolvimento desde a proposta original de Le Corbusier, é possível identificar que os estudos iniciais continham ideias de horizontalidade (figura 2a) que circulavam pelo escritório francês naquele período. Princípios que foram resgatados por Jullian em sua versão do projeto (figura 2c) e que contém em sua origem aspectos do método de trabalho aplicado no processo de desenvolvimento do hospital.

FIGURA 2

2a: Estudo de implantação para o projeto da embaixada desenvolvido no ateliê de Le Corbusier;

- 2b: Implantação da Embaixada da França em Brasília, Le Corbusier (1963-1965)
 2c: Implantação da Embaixada da França em Brasília, Guillermo Jullian de la Fuente (1971-1974)
 2d: Maquete da Embaixada da França em Brasília, Le Corbusier (1963-1965)
 2e: Maquete da Embaixada da França em Brasília, Guillermo Jullian de la fuente (1971-1974)

Le Corbusier realizou sua terceira e última visita ao Brasil em 1962, quando conheceu a recém inaugurada capital e o terreno destinado à construção da Embaixada da França. Nesta oportunidade foi guiado por Ítalo Campofiorito que registou suas impressões sobre arquitetura de Brasília através de comentários sobre a delicadeza das colunas de Oscar Niemeyer e leveza dos palácios que compõem a Praça dos Três Poderes, sugerindo que teria desenvolvido uma arquitetura mais robusta e austera referindo-se a sua personalidade (SEGAWA, 1987). Passados os trâmites e negociações, confirmou-se a realização do projeto da sede da representação do governo francês como a tão aguardada obra do mestre em solo nacional. A partir das impressões e informações colhidas no local, o projeto se desenvolve no *Atelier 35 rue de Sèvres* e apresenta em sua versão final, representada em 19 pranchas desenhadas por Jullian, um partido dual em que o programa se divide em dois edifícios isolados de volumes simples e contrastantes (figura 2d). Os dois setores básicos do programa constituem a chancelaria e a residência do embaixador e são abrigados em um cilindro de sete andares e uma barra de quatro pavimentos respectivamente.

A torre cilíndrica da chancelaria concentra atividades administrativas e protocolares. Localizada no lado do terreno voltado para cidade, se ergue para proporcionar uma visão abrangente de Brasília. A leitura do cilindro é de um volume oco cuja superfície externa é formada por uma grelha de brises e varandas que não chega a completar toda a circunferência. Esta casca, que se comporta como uma estrutura autônoma, deixa emergir de seu interior um volume retangular recortado e envidraçado que contém escritórios. Obedecendo a trama ortogonal dos pilares, os pisos deste edifício, ora se estendem formando balcões curvos voltados para sul, ora formam ângulos retos que não tocam a superfície interna da parede cilíndrica que o contém. A composição é resultado da interpenetração de duas formas primárias, podendo ser interpretada como um conflito geométrico entre volumes que buscam ocupar o mesmo lugar no espaço (CAMPELO, 1987).

A residência é concebida como um palácio cujo volume consiste em um prisma baixo localizado na margem do terreno voltada para o lago e dois planos inclinados em lados opostos que introduzem uma simetria diagonal à composição. Estes grandes sólidos maciços em forma de cunha configuram rampas de acesso que, na entrada lado sul, serve o pórtico monumental de tripla altura. Em suas extremidades, a barra é ladeada por empenas cegas que compreendem os quatro pavimentos. No nível mais alto, um volume retangular, que se abre para pátios internos e através de zenitais, abriga o apartamento privado do embaixador. Os dois andares inferiores envidraçados são protegidos em ambos os lados por uma grelha quebra-sol avançada e compreendem salões de recepção com pé direito duplo, salas comuns e apartamentos de hóspedes. O nível do solo contém áreas de serviço e pilotis aberto para estacionamento formado pelo prolongamento da estrutura dos brises.

Os dois volumes são interligados apenas pelo traçado sinuoso da via interna que vai de uma testada à outra do terreno (figura 2b), o que não configura um uma composição visualmente solidária. Ainda assim, podem ser caracterizados como volumes complementares, cada um com seu vigor plástico, em decorrência da implantação como objetos que não se integram ao lugar. Segundo CAMPELO, 1987, apesar da separação no plano físico e funcional, a proposta buscou sintetizar uma dualidade conflitante através de formas autônomas.

A análise da proposta original leva a crer que Le Corbusier buscou estabelecer um diálogo com a arquitetura moderna brasileira, principalmente aquela desenvolvida por Niemeyer na Capital Federal expressa nos palácios da Praça dos Três Poderes. No entanto, apesar do parentesco, as estratégias são inversas. Em terreno único, Le Corbusier, parte da diferença para mostrar similaridades, enquanto em terrenos separados, Niemeyer mostra similaridades para evidenciar diferenças (COMAS, 2016). Ao conceber uma solução arquitetônica sintética e expressiva, ele se aproximou de seu discípulo brasileiro, mas do ponto de vista da materialização de sua proposta, permaneceu fiel a sua visão da arquitetura como uma forma sólida e escultórica no espaço, em oposição à Niemeyer que se esforça em diluir o aspecto volumétrico da arquitetura (QUEIROZ, 2009). Este diálogo, visto como o reconhecimento da interpretação de sua própria obra pode tê-lo afastado das experimentações iniciais com estruturas horizontais.

A proposta para a Embaixada foi concluída em nível de anteprojeto tendo o Jullian como responsável pelos desenhos finais. A morte repentina de Le Corbusier inaugura um período de novas negociações com relação ao desenvolvimento do projeto que em 1966 tem confirmada sua continuidade a cargo do arquiteto chileno. No entanto, nos anos que seguem, surgem alterações no programa e sugestões de adaptações por parte do governo francês envolvendo a solicitação do corte da torre em função de polêmica sobre o limite de altura das edificações em Brasília. O nível de intervenções na proposta original tornou inviável qualquer tentativa de desenvolvimento do projeto sem incorrer em sua total descaracterização, levando Jullian a recusar-se a intervir na proposta do mestre. Em 1970 é oficializada a revogação do projeto de Le Corbusier e, com a intervenção de Niemeyer, as autoridades francesas concordaram em comissionar a seu ex-colaborador um novo projeto.

Apesar de não construída, ao contrário a embaixada atual, a proposta original de Le Corbusier é amplamente conhecida e investigada. Findou por ter seu desenvolvimento impedido por toda ordem de razões, entre os quais, conjuntura social e política instável no país, restrições financeiras, mudanças no programa e nas regras sobre o gabarito de alturas em Brasília, passando a integrar um rol de oportunidades perdidas²³ de ter

²³ Le Corbusier não pôde participar do concurso para projetar a nova capital do Brasil por não admitir a participação de profissionais estrangeiros. Durante as negociações em torno do projeto da Embaixada da França, buscou apoio de Oscar Niemeyer e Lucio Costa também para os projetos do Museu Nacional e a

uma obra do arquiteto franco-suíço em solo brasileiro. Neste caso, a ausência do autor do projeto para defender suas ideias e crenças diante dos obstáculos existentes foi determinante para sua não realização.

Embaixada da França em Brasília, Guillermo Jullian de la Fuente (1971-1974)

Apesar de não executada, a proposta original de Le Corbusier ainda concentra o foco dos estudos sobre o projeto para a Embaixada da França em Brasília. No entanto, investigações recentes²⁴ começaram a dar visibilidade ao projeto realizado por Jullian ao avançar cronologicamente no exame dos desdobramentos do projeto após a morte do mestre, bem como rastreando documentos a fim de compreender sua evolução. O histórico do projeto demonstra que a proposta elaborada por Jullian resgata ideias desenvolvidas preliminarmente no *Atelier 35 rue de Sèvres*, possibilitando traçar um paralelo entre as propostas original e construída, do mestre e seu discípulo. É possível observar nos primeiros esboços para a embaixada (CHIARELLI, 2018), a presença de estruturas que ocupavam o terreno de forma extensiva, ideia que na época começava a ser adotado no ateliê de Le Corbusier e que Jullian recupera em sua versão (GUERRERO, 2016). Sobre a decisão de retornar a esta origem pouco conhecida da proposta de Le Corbusier para embaixada, o arquiteto chileno relembra:

"no mesmo momento, enquanto elaborávamos os últimos projetos com ele [Le Corbusier], começamos a trabalhar com essa ideia dos planos horizontais [...] Por exemplo, quando você vê a Embaixada da França em Brasília, é um projeto rebelde porque, nos primeiros desenhos, desenvolvia-se horizontalmente...Em um dado momento, Le Corbusier chegou e disse: chega!, decidi fazer a torre e voltar á arquitetura corbusiana...Mas Le Corbusier morreu e eu disse: chega!, e tínhamos feito a embaixada que é plana." (GUERRERO, 2016, pag. 579)

Em sua proposta, o arquiteto chileno dispõe um esquema horizontal mantendo a ideia da segregação funcional entre os programas da chancelaria e residência do embaixador em dois corpos principais, porém articulados formando um conjunto fechado em si mesmo (figura 2e). A posição dos blocos que abriga as atividades administrativa e residencial se mantém em relação à proposta de Le Corbusier, no entanto, a nova configuração planar de volumes cruciformes é rotacionada em aproximadamente 30 graus em relação ao eixo norte sul do terreno obtendo uma folga na largura e garantindo boa insolação para os ambiente e piscina por efeito desta operação. Para enfrentar o território de vizinhança imediata indefinida e, portanto, de desenvolvimento imprevisível, opta por tornar o terreno plano mais irregular por meio de escavações e acúmulos de terra para conferir certa autonomia com relação ao entorno. Desta maneira cria um horizonte intermediário em harmonia entre os

Casa da França. (GUERRERO, 2019). Neste meio tempo, recusa-se a projetar a Embaixada da Suíça na capital brasileira alegando acúmulo de trabalho.

²⁴ JULLIAN DE LA FUENTE, ZALDÍVAR, 2008; DI MATTEO, TIDORI, 2009; GUERRERO, 2016; CHIARELLI, 2018.

diferentes níveis do terreno e a altura das edificações de dois pavimentos. A horizontalidade da estrutura construída, somada ao protagonismo que adquirem as operações topográficas e a vegetação, resulta em um conjunto discreto.

A elementaridade do sistema estrutural é compatível com as circunstâncias de execução do projeto e as restrições financeiras para realização da obra. Jullian permaneceu em Paris durante a construção e, em função da dificuldade de supervisão, a adoção de soluções técnicas simples e de acordo a disponibilidade técnica e de materiais, foi uma das decisões tomadas para adequação à realidade marcada pela por uma economia local instável e exiguidade de recursos. A modulação da estruturam executada em concreto, em comunhão com o sistema organizacional elaborado por Jullian, resulta em uma configuração que remete ao protótipo da suástica²⁵ explorado por Le Corbusier em diversos projetos²⁶ e no Hospital de Veneza. A adoção deste modelo transcende as contingências e se revela na documentação do processo de projeto resultado da aplicação de um sistema organizacional desenvolvido pelo arquiteto chileno.

Nas plantas profundas (figura 3c), resultantes da ocupação horizontal, são distribuídos pátios internos que congregam percursos e visuais. As oficinas da chancelaria são dispostas em barras e ordenadas em torno de um centro a partir do qual o visitante se depara com quatro direções aparentemente idênticas. O acesso a esta configuração se dá através de uma rampa que conduz ao núcleo de onde partem cada um dos quatro braços que contém um número equivalente de recintos de frente dupla que se estendem entre os pátios e galerias perimetrais. Os ambientes são acessados através de uma intensa trama de circulações que consome uma ampla porção da área total. A vegetação dos pátios acentua a densidade do interior impedindo o domínio visual total, já as referências exteriores são filtradas através da superfície vazada que envolve os volumes. Segundo Jullian, o conjunto não possui fachadas²⁷ (PÉRES DE ARCE, 2008), os planos verticais constituem mecanismos de proteção solar combinados com passagens para correntes de ar formando um conjunto aerado que "respira" horizontalmente. A eficácia climática deste modelo de ambientes duplamente ventilados foi plenamente alcançada na chancelaria produzindo condições de iluminação e ventilação natural tornando desnecessária a instalação de sistemas de climatização²⁸. As coberturas verdes constituem jardins a fim de se obter, através de uma camada de terra, um isolamento térmico satisfatório que adicionalmente acentua

²⁵ Protótipo de edifício em planta quadrada em cujo centro existe um vazio a partir do qual se desprendem quatro braços (O'BYRNE, 2008).

²⁶ Nos anos 60, Le Corbusier trabalha em diferentes projetos a partir do mesmo protótipo: Centre de calcils étroniques Olivetti à Rho-Milan (1963-64); Palais des Congrès à Starsburg (1964); Le Centre international d'art à Erlenbach près de Francfort-sur-le-Main (1963); Le musée du siècle XX (1965).

²⁷ Entrevista de Jullian para revista CA - Ciudad y Arquitectura 131. Planificación Territorial. Agosto-Septiembre 6-7, 2007.

²⁸ O modelo climático foi desenvolvido a partir da observação de técnicas tradicionais estudadas anteriormente por Niemeyer. Equipamento de climatização foram instalados apenas na sala de projeção da chancelaria batizada Sala Le Corbusier.

a discrição das edificações, minimizando a distinção entre solo e teto quando vistos de cima.

A renovação realizada em 2007 promoveu, após trinta anos, o reencontro de Jullian com Michel Boyer, encarregado dos projetos de interiores. Este trabalho se converteu no resgate da memória do projeto através da recuperação tanto de informações quanto das peças produzidas e selecionadas para a embaixada que encontrava-se bastante descaracterizada. Entre os objetos localizados, está a tapeçaria Bogotá de Le Corbuseir, que havia sido alocada pelo *Mobilier Nacional* em Brasília desde a inauguração da obra em 1976 e que volta a ser exposta na residência do embaixador.

QUEIROZ, 2009 estabelece um paralelo entre as duas propostas para embaixada e reconhece referências subliminares que atestam a adesão de Jullian à pedagogia corbusiana. Da proposta original, o arquiteto chileno mantém a concepção no que diz respeito à manutenção da divisão do programa e na localização dos dois corpos que abrigam a chancelaria e a residência do embaixador. O diálogo com a obra do mestre se estabelece através da separação e diferenciação de materiais entre os três principais componentes da edificação: estrutura em concreto aparente, alvenarias brancas, janelas integrais com perfis metálicos negros emoldurando grandes planos transparentes. Outra questão comum, é a preocupação em trabalhar arquitetura e interiores de forma complementar²⁹ para tornar mais humanos e acolhedores os espaços produzidos por uma arquitetura bruta e superdimensionada através da escolha dos materiais, ênfase nas transparências e modificação da escala dos ambientes pela proporção do mobiliário. Por outro lado, as propostas diferem profundamente em sua concepção volumétrica. Enquanto a proposta original previa objetos autônomos, torre e palácio, ideia alinhada com a expressão dos edifícios de Brasília, Jullian adotou a estratégia de criação de um conjunto discreto, pouco visível desde a cidade e que “desaparece” em meio à vegetação e às operações de manipulação do terreno. Outra característica contrastante consiste na valorização dos jardins aos quais a residência se integra por completo, enquanto na proposta original a parte privada do programa residencial se fechava para o entorno através de paredes cegas tendo contato apenas com um pátio interno e através do ático aberto para o céu.

A presença de Le Corbusier é atestada, sobretudo, pela herança do mecanismo formal de Veneza, mas também através da exploração de esquemas horizontais observados em estudos conduzidos paralelamente no ateliê. No caso da embaixada, o histórico da evolução do anteprojeto demonstra que nos primeiros esboços a proposta era baseada em um edifício laminar que serpenteava o terreno. A sequência de estudos mostra que até determinado ponto tratava-se de um esquema de baixa altura e parece radical a mudança de partido que passou a adotar volumes isolados (CHIARELLI, 2018, p. 181), resultando em uma proposta interpretada como um retorno ao

²⁹ Le Corbusier manifestou precocemente a ideia de mobiliar a embaixada com móveis que projetou com Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand. Para proposta de Jullian, Michel Boyer criou uma linha de móveis e luminárias exclusivas inspiradas na arquitetura de Niemeyer.

vocabulário do início de sua obra³⁰. Neste sentido, o que parece ser uma substituição total de parâmetros no projeto de Jullian para a Embaixada, pode ser considerado um retorno às origens do projeto e às ideias que, naquele período, manifestavam-se dentro e fora do *Atelier 35 rue de Sèvres* resultando em padrões de baixa altura e alta densidade.

O fenômeno caracterizado por Alison Smithson sob o termo *mat-building* abrange, entre outros aspectos, investigações sobre sistemas organizacionais e estruturas que possam crescer e modificar-se ao longo do tempo, sintetizando as reflexões teóricas e projetuais compartilhadas entre colaboradores do Team 10. Apesar do predomínio de estruturas planas no repertório de obras formado pela autora para ilustrar esta noção, uma análise mais profunda do texto identifica a busca por dispositivos estruturantes como o atributo comum aos exemplos selecionados que inclui o hospital entre seus representantes. A gênese deste projeto, relacionada à pesquisa de Le Corbusier sobre crescimento ilimitado³¹, é um dos fatores que determina sua caracterização como manifestação de *mat-building*. Através do hospital, o nome de Jullian passa a figurar neste repertório e a experiência neste trabalho, alimentada por contribuições paralelas, conduz ao desenvolvimento de um método próprio de projeto que se expressa em sua versão para embaixada.

Team 10 em Berlim (1973)

No início dos anos 70, os encontros do Team 10 convertem-se em “reuniões familiares” com a presença de um círculo restrito de participantes³² e passam a ser realizados em locais onde haviam obras recém-concluídas de membros do grupo³³. No encontro realizado em Berlim em 1973, convocado por ocasião da finalização da primeira fase da Universidade Livre de Candilis, Josic e Woods, Jullian volta a participar em caráter oficial³⁴. Segundo Max Risselada³⁵, nesta reunião, que ficou conhecida por “*Matrix meeting*”, a discussão girou em torno da subordinação da estrutura, e por consequência do layout espacial e programático, ao sistema da grelha ou matriz. Em contraponto a ideia de suporte prático para o sistema estrutural,

³⁰ Desenhos de sólidos geométricos platônicos são representados em **The Lesson of Rome. Towards a New Architecture**, publicação de Le Corbusier de 1923 (COMAS, 2916).

³¹ Projetos baseados na espiral quadrada dos museus de crescimento ilimitado: Musée du Mundaneum (1928); Musée des artistes vivants (1930); Project C: un centre d'esthétique contemporaine (1936); Musée à croissance illimitée (1939); Musée d'Ahmedabad (1951-56); Musée national des Beaux-Arts de l'Occident à Tokyo (1957-59); Musée de Chandigarh (1964-68).

³² Fizeram parte do grupo interno do Team 10, conhecido como “*inner circle*”, Alison e Peter Smithson, Aldo van Eyck, Jaap Bakema, Georges Candilis e Giancarlo de Carlo.

³³ No ano de 1971, Candilis organiza a reunião para reconhecer a conclusão da primeira fase de Toulouse-Le Mirail e em 1974 Bakema organiza o encontro de Rotterdam. Estava previsto um encontro em Rabat, Marrocos em 1982 para conhecer a Embaixada da França de Jullian que não ocorreu em função do encerramento das atividades do Team 10 após a morte de Bakema em 1981.

³⁴ Jullian retoma sua participação em eventos do grupo por ocasião do seminário sobre o Team 10 organizado por Oswald Mathias Ungers no semestre de inverno 1971-1972 da Universidade de Cornell, EUA.

³⁵ Max Risselada em < <http://www.team10online.org/team10/meetings/1973-berlin.htm>>

defendeu-se um esquema abstrato e conceitual para organizar as relações entre espaço e programa a partir de lógicas internas próprias e independentes.

Como convidado, Jullian apresenta a versão final do projeto para o Hospital de Veneza e seus projetos desenvolvidos para Brasília que, além da embaixada, inclui residência para funcionário e blocos habitacionais. Nesta oportunidade, e em sintonia com o tema do encontro, o arquiteto chileno traça sua trajetória entre os projetos e o método que aplicado em seus trabalhos recentes, o *Yellow Peripheral Distinction* (YPD). Sob este título Jullian preparou uma série de desenhos através dos quais explicou sistematicamente sua abordagem desenvolvida a partir da linha de pesquisa aberta pelo Hospital de Veneza (ALLARD, 2006) (CHATEAU, 2008).

Yellow Peripheral Distinction

Jullian estabeleceu de forma coerente as relações entre os projetos apresentados em Berlim, iniciando com a gênese compositiva do Hospital de Veneza (figura 3b) e concluindo com seus projetos para Brasília desenvolvidos a partir do YPD³⁶, método compositivo que desenvolveu buscando, a partir da arquitetura, gerenciar a complexidade e variabilidade inerentes às estruturas urbanas. Para esta apresentação, produziu uma série de diagramas analíticos que relacionam problemas dimensionais, programáticos e compositivos em seus trabalhos. O interesse da exploração de Jullian tem a ver com sua aspiração à universalidade e, buscando dotar seu sistema de um alto grau de flexibilidade, assume o padrão do *tartan*³⁷ como estrutura implícita em suas composições substituindo a grelha regular. O sistema geométrico, composto por uma série de faixas com diferentes espessuras organizadas ortogonalmente, objetiva proporcionar o manejo das diferentes escalas em qualquer projeto (CHATEAU, 2008).

O *Yellow Peripheral Distinction* é uma área de influência localizada no contorno de uma unidade básica, descrita como um cubo, que representa uma faixa de largura variável. A ideia de articulação por meio de um espaço que faz parte de duas zonas ao mesmo tempo, consiste em entender as linhas da grade como espessas, programáticas e habitáveis, atenuando a transição entre interior e exterior (BIANCHI, PÉREZ, 2008). O método está resumido em um dos esquemas elaborados para apresentação em Berlim e parte de três componentes básicos (figura 3a): BSCU (*Basic Square Cube Unit*) é a unidade básica que define uma área em termos espaciais, CZ (*Connecting Zones*) são zonas de conexão caracterizadas por circulações e movimentos e SG (*Spatial Grid*) é a grade irregular que define e dimensiona o território em termos funcionais e programáticos. Pode-se dizer que tal

³⁶ No mesmo período, entre 1971 e 1972 Jullian projetou e construiu Habitações para funcionários da Embaixada da França e desenvolveu projeto para três blocos residenciais para a superquadra 203 sul em Brasília. Utilizou o mesmo método no desenvolvimento dos blocos, que não chegaram a ser executados, demonstrando a aplicabilidade do YPD também em configurações verticais (COSTA, 2013).

³⁷ O *tartan* é um padrão de tecidos de lã que consiste em linhas e faixas coloridas que se cruzam ortogonalmente.

apresentação constitui um esforço para sistematizar as preocupações em torno de mecanismos de composição e organização espacial, tema que um ano depois será caracterizado por Alison Smithson como *mat-building* (ALLARD, 2006).

FIGURA 3

- 3a: Esquema explicativo do YPD;
- 3b: Hospital de Veneza, nível 3;
- 3c: Embaixada da França em Brasília, planta do segundo pavimento.

Mat-building

A publicação em que Alison Smithson introduz a noção de *mat-building* sucede o encontro do Team 10 realizado em Roterdam em 1974, a exatos vinte anos da constituição do grupo como comitê organizador do CIAM 10. Neste momento, seus principais colaboradores se encontram em uma fase de avaliação da atuação do grupo ao longo de duas décadas e, em meio às discussões que ocorreram nesta reunião, a autora tem o *insight* pra escrever um texto em que não apenas sintetiza o pensamento do grupo (SMITHSON, 1991), mas propõe uma espécie de “conceito guarda chuva” que abrange um conjunto de manifestações arquitetônicas modernas, clássicas e ancestrais. Comparece como uma referência comum às diversas abordagens reunidas neste artigo, a influência atribuída às formas urbanas árabes através de sua espacialidade densa e complexa, ênfase na introspecção e autossuficiência dos interiores, valorização do pátio, ausência de fachadas e predomínio horizontal.

A metáfora do tecido é figura chave na alusão a tramas coesas e solidárias, superfícies homogêneas e ausentes de hierarquias. Neste sentido, a noção de *mat-building* é considerada uma expressão de contraponto à Carta de Atenas, representando uma visão não mais escultórica da arquitetura e a compreensão da cidade como um tecido contínuo e conectivo. As manifestações de *mat-building* transitam entre as escalas arquitetônica e urbanística e, enquanto expressão física, são frequentemente interpretadas como edificações de baixa altura, alta densidade,

baseadas em uma rigorosa ordem interna e com possibilidade de crescimento e mudança (COLL, 2011). No entanto, a descrição tipológica não é suficientemente abrangente para cobrir a pluralidade de manifestações selecionadas pela autora para ilustrar o artigo. O conjunto heterogêneo formado por desenhos, diagramas e fotos de diferentes obras e projetos são organizados em uma cronologia retrospectiva em que a ausência de traços comuns atesta a indeterminação da questão formal, orientando a caracterização do fenômeno para os mecanismos de produção, e não para o produto em si. Sob o título *How to recognise and read mat-building. Mainstream architecture as it has developed towards the mat-building*, a autora não define, mas expressa um sentido da seguinte forma:

Pode-se dizer que mat-building personifica o anônimo coletivo, onde as funções enriquecem o tecido construído, e o indivíduo adquire novas liberdades de ação através de uma nova e aleatória ordem, baseada na interconexão, densos padrões de associação e possibilidade de crescimento, diminuição e mudança (SMITHSON, 1974).³⁸

A linha do tempo contém diversas influências que moldaram o pensamento da autora, mas concentra-se nas obras resultantes das pesquisas desenvolvidas por alguns dos protagonistas do Team 10, condicionando a receptividade da mensagem à familiaridade com o debate que orientou a inflexão no pensamento arquitetônico do período e que se vê representado essencialmente através da produção dos Smithson, Aldo van Eyck e o trio de arquitetos Candilis, Josic e Woods a partir da década de 50. Como contribuição inicial, a autora recupera influentes projetos e reflexões que elaborou em parceria com o marido sobre o reconhecimento de padrões de vida, identidade, mobilidade e crescimento como aspectos fundamentais para o desenvolvimento de projetos habitacionais e de planejamento urbano no segundo pós-guerra. Faz alusão a projetos de Aldo van Eyck e outros arquitetos holandeses em meio a críticas relacionadas aos seus métodos de trabalho³⁹ e traz um retrospecto da investigação sobre estratégias organizacionais de Candilis, Josic e Woods exaltando o projeto da Universidade Livre de Berlim como a materialização da noção de *mat-building*.

A partir deste momento, é possível interpretar o que Alison chama de *mainstream architecture* como um produto dos interesses geracionais compartilhados não apenas entre os colaboradores do Team 10, mas reconhecível no trabalho de diferentes arquitetos que atuaram no período, entre eles Jullian. Um dos temas, de relativo consenso entre os arquitetos do grupo, é a convicção de que a arquitetura para o

³⁸ Tradução de: “*Mat-building can be said to epitomise the anonymous collective; where the functions come to enrich the fabric, and the individual gains new freedoms of action through a new and shuffled order, based on interconnection, close-knit patterns of association, and possibilities for growth, diminution, and change*”.

³⁹ Alison Smithson volta a referir-se sobre o “caráter fabril” do Orfanato de Amsterdam que, em sua opinião, resulta do sistema modular de elementos pré-fabricados que produz como efeito geral um padrão repetitivo que considerou pesado, opressivo e monótono.

“grande número”⁴⁰ deve incorporar os padrões sociais e culturais preexistentes no ambiente para o qual o projeto é destinado. Já em relação às tecnologias de construção industrializadas e sistematização de formas para adequação ao regime de produção em grande escala, são identificadas diferentes atitudes. A observação de culturas vernáculas espontâneas e estruturas naturais complexas também forneceu a diversos arquitetos elementos que, incorporados aos seus métodos projetuais, manifestaram-se através de leis de repetição e diversidade. Afinidades na adoção e aplicação de conceitos e ferramentas estruturais no processo de projeto e planejamento é outro aspecto identificado na obra de arquitetos do período e constitui a essência da corrente arquitetônica caracterizada como *mat-building*. No entanto, tais afinidades no uso de dispositivos organizacionais não produziram consenso quanto aos métodos e resultados, como pôde ser observado no episódio entre os Smithsons e van Eyck em Royaumont.

A abordagem explorada por Candilis Josic e Woods em seus projetos de expansão urbana e campi universitários, são os chamados “sistemas orgânicos” desenvolvidos para promover um todo coerente e compreensível na elaboração de projetos de grande escala. Conceituado inicialmente como *Stem*⁴¹, produz uma linguagem que se assemelha um sistema de distribuição capilar ou de ramificação que parte de um elemento linear e representa o restabelecimento da rua tradicional como espaço em torno do qual o tecido urbano se desenvolve. Pouco tempo depois *Stem* evolui para o conceito *Web*⁴², adquirindo características que apontam para a ideia da rede como suporte das atividades urbanas onde diferentes funções podem ser entrelaçadas em um padrão contínuo e sem limites. A nova estratégia reflete a busca por uma abordagem mais abrangente para estabelecer ordem em suas respectivas escalas e foi aplicada nos projetos para Frankfurt e Universidade Livre de Berlim.

Ao figurar no repertório de manifestações de *mat-building*, o Hospital de Veneza representa uma forma de organização extensível e a formação de um tecido urbano horizontal. Apesar de considerado atípico, Le Corbusier explorou novamente o tema do crescimento ilimitado neste projeto, não pelo movimento cíclico, mas pela soma ordenada de partes sobre um tabuleiro. A experiência de Jullian em resolver e compatibilizar cada peça deste conjunto que, ao longo do processo de projeto provou ser adaptável o suficiente para atender diferentes demandas por quantidades de leitos sem alterar substancialmente sua configuração, invariavelmente desenvolve um senso de flexibilidade que reaparece em sua formulação do YPD.

Em relação à obra de van Eyck, se na visão de Alison Smithson os projetos realizadas com base em sua “disciplina configurativa” não produzem o efeito que caracteriza *mat-building*, a autora reconhece a obra do Orfanato de Amsterdam como um importante prenúncio de mudança. Este projeto é o que melhor representa as teorias do arquiteto

⁴⁰ Termo frequentemente utilizado como referência à arquitetura produzida em grande escala no período pós-guerra.

⁴¹ WOODS, Shadrach. **Stem**. Architectural Design, n. 5, 1960.

⁴² WOODS, Shadrach. **Web**. Le Carré Bleu, n. 3, 1962.

holandês e, independente das críticas da autora, tornou-se um exemplo paradigmático e influente no período. O orfanato se desenvolve a partir de um centro aberto que se multiplica de maneira centrífuga. Dessa forma, o edifício tem uma praça central, assim como todas as partes têm sua pequena praça, tornando os centros acessíveis a todos os espaços e escalas, cada qual com seus espaços de transição entre interior e exterior. Essa correspondência é aplicada para obter uma coerência geral e similaridade estrutural entre a parte e o todo.

O sistema YPD desenvolvido por Jullian, expresso através da trama ortogonal flexível, incorpora a noção de *in-between* como espaços que permitem a adaptação de relações entre diferentes instâncias. A oscilação entre fundo e figura, representada pela variedade de espessuras no padrão do *tartan*, admite simultaneamente escalabilidade e multifocalidade como atributos inerentes à sua ferramenta projetual, integrando-se aos esforços para produzir mecanismos de organização compreensíveis e potencialmente extensíveis. Além da influência de van Eyck, observada na utilização de faixas de indeterminação como possibilidade lógica para afastar-se definitivamente da ideia de grelha regular, CHATEAU, 2008 observa que as múltiplas variações de retícula recordam esquemas desenvolvidos por Le Corbusier para ilustrar a flexibilidade e universalidade do modular, identificando correspondências com os sistemas de medidas e de cores do YPD.

Um *mat-Building* no Brasil

Ao realizar o exercício de reconhecimento e leitura que o título do artigo de Alison Smithson sugere, partindo da hipótese de que o projeto de Jullian para Embaixada da França em Brasília contém aspectos essenciais da noção de *mat-building*, leva-se em conta a ambiguidade identificada por HYDE, 2001 em sua análise do texto, em que chama atenção para o duplo sentido da expressão que pode ser interpretada como produto, mas também como processo.

Na análise do produto edificado, é possível reconhecer a condição de infraestrutura habitável inerente à caracterização do fenômeno identificando elementos que comparecem tanto nos exemplos como nas referências a ele relacionados. Ao contrário do que a versão original de Le Corbusier previa, sua configuração antimonumental busca a formação de um conjunto discreto explorando o recurso da horizontalidade através da ocupação extensiva do terreno e a consequente abertura de pátios que exercem a função de criar respiros climáticos e visuais. Estas perfurações, que se manifestam também em vazios internos, constituem a centralidade do mecanismo de organização espacial adotado para articular não apenas os ambientes e circulações, mas também os acessos que a ausência de hierarquia tornam menos operativos. Envolto em fachadas genéricas, os volumes cruciformes impedem uma visão total do conjunto e o percurso para apreendê-lo revela uma imagem que se repete a cada avanço ou recuo. Sua estrutura independente cria grandes vãos livres que podem ser ocupados de acordo com as

necessidades enfatizando a flexibilidade de usos que a noção de *mat-building* contempla.

Sob a ótica dos mecanismos de produção do projeto, a análise se volta para o potencial do YPD como ferramenta capaz de organizar e conectar espaços e funções em projetos que transitam entre as escalas arquitetônica e urbanística, estabelecendo a relação entre a parte e o todo em um sistema coerente. Em consonância com as explorações sobre possibilidades de fornecer algum tipo de ordem para as complexas e dinâmicas demandas urbanas, o principal atributo da ferramenta de Jullian é a flexibilidade obtida através de variáveis de ajuste. Convém lembrar que o fenômeno da grelha, base da ferramenta de Jullian, não é uma unanimidade no pensamento do Team 10 e que a ideia de sistemas organizacionais perseguida nas diferentes abordagens que figuram como manifestações de *mat-building* abrange uma diversidade de expressões que incluem tanto matrizes geométricas regulares como padrões aleatórios de ordem aparente.

Neste sentido, entendido como um construto intelectual com pré-disposição para abstração, indeterminação do caráter formal e dos limites do projeto, o YPD integra-se às investigações do período sintetizadas na noção de *mat-building* e constitui uma contribuição relevante justificando um estudo mais aprofundado tanto da ferramenta e do processo, como do produto de sua aplicação representado na Embaixada da França em Brasília. A contextualização do projeto, que permite situar o *tartan* do arquiteto chileno como um padrão que pertence ao sentido de “tecido” caracterizado por Alison Smithson, integra o conjunto de investigações sobre a obra de Jullian valorizando o patrimônio que sua realização no Brasil representa.

Referências

ALLARD, Pablo. **Guillermo Jullian de la Fuente and Mat-building**. In: RISSELADA, Max; VAN DEN HEUVEL, Dirk; DE WAAL, Gijs. *Team 10 - Keeping the Language of Modern Architecture Alive*, Delft: TU Delft, 2006.

ALLARD, Pablo. **Bridge over Venice. Speculations on Cross-fertilization of Ideas between Team 10 and Le Corbusier (after a Conversation with Guillermo Jullian de la Fuente)**. In: SARKIS, Hashim. *Le Corbusier's Venice Hospital and the Mat Building Revival*. Munich, Londres, Nueva York. Harvard Design School, Prestel, 2001.

ALONSO, Pedro Ignacio. **Square Abstractions an the Double Neutral in Guillermo Jullian's Venice Hospital Church, 1966**. In: JULLIAN DE LA FUENTE, Guillermo; ZALDÍVAR, Claudio Vásquez. *Massilia 2007: Guillermo Jullian de la Fuente*. Santiago, Chile: ARQ Ediciones, Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008. Disponível em: <<https://upcommons.upc.edu/handle/2099/9474>>. Acesso em: 9 set. 2019.

BIANCHI, Sebastián; PÉREZ, Lorena. **Guillermo Jullian. La paleta del arquitecto**. ARQ, n. 70 *Arte / Arquitectura - Art / Architecture*, Santiago, diciembre, 2008, p. 74-81. Disponível em:

<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962008000300016#n6>
Acesso em: 5 set. 2019.

CAMPELLO, Glauco. **O projeto para a embaixada da França em Brasília.** In: Modulo: Revista de Arquitetura e Artes Plasticas. Rio de Janeiro n.96 (nov.1987), p.31-41 : il.

CHATEAU, Francisco. **Yellow Peripheral Distinction. Guillermo Jullian en el encuentro del Team X en Berlin, 1973.** Revista Masillia, Annuaire des L'Études Corbusiennes. ARQ Ediciones / PUC-Chile: Santiago, Chile, 2007, p. 76-89. Disponível em: <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/9493/2007_90.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 5 ago. 2019.

CHIARELLI, Silvia Raquel. **Le Corbusier: embaixada da França, Brasília.** 2018. 135 f. Tese (Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Disponível em: <<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3484>>. Acesso em: 5 ago. 2019.

COLL, Jaime. **Mat-building.** In: Mat-Building. DPA 27/28. Edicions del Departament de Projectes, ETSAB Barcelona, 2011.

COSTA, Claudia Puzzuoli dos Santos. **Os estudos conceituais do Yellow Peripheral Distinction nos edifícios habitacionais de Brasília de Guillermo Jullian.** Arquitectos, 162.01ano 14, nov. 2013. Disponível em: <<http://t.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitectos/14.162/4957>>. Acesso em: 5 ago. 2019.

DI MATTEO, Colette. **O projeto de 1972 e a construção da Embaixada.** In: DI MATTEO, Colette; TIDORI, Jean-Martin (org.). Embaixada da França / L'Ambassa de de France: Brasília. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Instituto Totem Cultural, 2009.

GUERRERO, Ingrid Quintana. **Filhos da Rue de Sèvres: os colaboradores latino-americanos de Le Corbusier em Paris (1932-1965).** Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016, 2 v.

HYDE, Timothy. **How to Construct an Architectural Genealogy: Mat -building...Mat -buildings...Matted – Buildings.** In: SARKIS, Hashim. Case: Le Corbusier's Venice Hospital and the Mat Building Revival. Munich, Londres, Nueva York. Harvard Design School, Prestel, 2001.

JULLIAN DE LA FUENTE, Guillermo. **Guillermo Jullian. Las obras son los territorios.** Revista CA - Ciudad y Arquitectura 131. Planificación Territorial. Agosto-Septiembre 6-7, 2007. Disponível em: <http://revistaca.cl/revistas/131.pdf>. Acesso em: 5 de ago. 2019.

O'BYRNE, María Cecilia. **El Proyecto para el Hospital de Venecia de Le Corbusier.** Tesis Doctoral, 5 vols. Barcelona. UPC-ETSAB, 2008.

O'BYRNE, María Cecilia. **H VEN LC - Atelier Jullian. 10 de noviembre de 1965.** In: JULLIAN DE LA FUENTE, Guillermo; ZALDÍVAR, Claudio Vásquez. Massilia 2007: Guillermo Jullian de la Fuente. Santiago, Chile: ARQ Ediciones, Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008. Disponível em: <<https://upcommons.upc.edu/handle/2099/9474>>. Acesso em: 9 set. 2019.

OYARZÚN, Fernando Pérez. **Guillermo Jullian: Valparaíso y los años formativos**. In: JULLIAN DE LA FUENTE, Guillermo; ZALDÍVAR, Claudio Vásquez. Massilia 2007: Guillermo Jullian de la Fuente. Santiago, Chile: ARQ Ediciones, Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008. Disponível em: <<https://upcommons.upc.edu/handle/2099/9474>>. Acesso em: 9 set. 2019.

PÉRES DE ARCE A., Rodrigo. **Guillermo Jullian, obra abierta**. Santiago, Chile: Ediciones ARQ, 2000.

PÉRES DE ARCE, Rodrigo. **Entre el atajo y la promenade: recorridos en la obra de Guillermo Jullian**. In: JULLIAN DE LA FUENTE, Guillermo; ZALDÍVAR, Claudio Vásquez. Massilia 2007: Guillermo Jullian de la Fuente. Santiago, Chile: ARQ Ediciones, Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008. Disponível em: <<https://upcommons.upc.edu/handle/2099/9474>>. Acesso em: 9 set. 2019.

QUEIROZ, Rodrigo. **Os projetos realizados para a embaixada da França em Brasília: de Le Corbusier à de la Fuente**. In: DI MATTEO, Colette; TIDORI, Jean-Martin (org.). *Embaixada da França / L'Ambassade de de France*: Brasília. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Instituto Totem Cultural, 2009.

SEGAWA, Hugo. **Entrevistas e depoimentos: a viagem de Le Corbusier ao Brasil, em 1962**. Projeto, n. 102, São Paulo, 1987, p. 113.

SHAH, Mahnaz. **Guillaume Jullian de la Fuente: la idea fundamental del diseño de Le Corbusier**. Dearq 15. Colaboradores de Le Corbusier No. 2, 54-61, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/dearq/docs/dearq_15_colaboradores_de_le_corbus>. Acesso em: 6 ago 2019.

SMITHSON, Alison. **How to Recognize and Read Mat Buildings. Mainstream architecture as it has developed towards the mat-building**. *Architectural Design*, 44 (1974): 573-590.

SMITHSON, Alison. **Team 10 Meetings 1953-1984**. Rizzoli, New York, 1991.

SOBREIRA, Patrícia Santos. **A Viagem Poética como Pedagogia. Travesías da Escola de Arquitetura e Desenho de Valparaíso**. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura. Departamento de Arquitetura, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra. Julho de 2016.

VÁSQUEZ, Claudio. **Conversación con Guillermo Jullian de la Fuente**. In: JULLIAN DE LA FUENTE, Guillermo; ZALDÍVAR, Claudio Vásquez. Massilia 2007: Guillermo Jullian de la Fuente. Santiago, Chile: ARQ Ediciones, Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008. Disponível em: <<https://upcommons.upc.edu/handle/2099/9474>>. Acesso em: 9 set. 2019.